

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

НОРМАТОВ Гайрат Алижанович

(PhD) по техн. наукам,

Impuls медицинский институт

Республика Узбекистан, г. Наманган

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14001407>

ПОЛУЧЕНИЕ МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ РЕДИС (*RAPHANUS SATIVUS L.*) ЕЕ СВОЙСТВА

АННОТАЦИЯ

Найдены условия получения микрокристаллической целлюлозы из редис (*Raphanus sativus L.*) по схеме, включающей стадии обработки кислотного гидролиза, щелочного гидролиза в присутствии сульфита натрия, перекисной отбели и заморозки с последующей сушкой. Условия позволяют понизить содержание лигнина в продукте по сравнению с исходным жомом сахарной свеклы в 40-50 раз и получить образцы микрокристаллической целлюлозы со степенью полимеризации от 81 до 200, сорбционной способностью по йоду 55–100 мг I₂/г МКЦ и белизной 95–100%.

Ключевые слова: редька, паренхиматозная целлюлоза, кислотный гидролиз, щелочной гидролиз, перекисная отбелика, микрокристаллическая целлюлоза, замораживание, сорбционная способность, белизна.

PRODUCTION OF MICROCRYSTALLINE CELLULOSE FROM RADISHES (*RAPHANUS SATIVUS L.*) EE PROPERTIES

ANNOTATION

The conditions for obtaining microcrystalline cellulose from seed radish, or garden radish (*Raphanus raphanistrum subsp. sativus L.*) according to a scheme including the stages of processing acid hydrolysis, alkaline hydrolysis in the presence of sodium sulfite, peroxide bleaching and freezing followed by drying. The conditions make it possible to reduce the lignin content in the product by 40-50 times compared with the initial sugar beet pulp and obtain samples of microcrystalline cellulose with a degree of polymerization from 81 to 200, an iodine sorption capacity of 55-100 mg I₂/g MCC and a whiteness of 95-100%.

Key words: radish, parenchymal cellulose, acid hydrolysis, alkaline hydrolysis, peroxide bleaching, microcrystalline cellulose, freezing, sorption capacity, whiteness.

ТУРПДАН МИКРОКРИСТАЛЛИ ЦЕЛЛЮЛОЗА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ (RAPHANUS SATIVUS L.) ЕЕ ХУСУСИЯТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Микрокристалли целлюлозани уруг ь турпидан ёки бог ь турпидан олиш шартлари (*Raphanus sativus* L.) схема бўйича кислота гидролизини қайта ишлаш босқичлари, натрий сульфит иштирокида ишқорий гидролиз, пероксидни оқартириш ва музлатиш, сўнгра куришти. Шартлар маҳсулотдаги lignin таркибини дастлабки қанд лавлаги пулпасига нисбатан 40-50 баравар камайтириш ва 81 дан 200 гача полимеризация даражаси, ёд сорбсияси қуввати 55-100 мг И2/г МСС ва оқлиги 95-100% бўлган микрокристалли целлюлоза намуналарини олиш имконини беради.

Калит сўзлар: турп, паренхимал целлюлоза, кислотали гидролиз, ишқорий гидролиз, пероксидли оқартириш, микрокристалли целлюлоза, музлаш, сорбсия ҳажми, оқлик.

Введение

Сегодня в мире насчитывается около 3,5 млн. га, в том числе 2,7 млн в странах Азии. На 1 га площади возделываются сельскохозяйственные культуры, что составляет 77% от общей посевной площади [1].

По различным оценкам около 40% остается невостребованным, неправильная утилизация которого наносит вред окружающей среде. При правильном подходе использование редька в современных условиях возможно по нескольким направлениям, одним из которых является получение целлюлозы [2].

Целлюлоза из свекловичного жома может иметь большой потенциал для ряда приложений, в которых важны особые реологические свойства в водной суспензии, которая отличается устойчивостью. В отличие от большинства препаратов целлюлозы, источником которых являются вторичные волокна клеточных стенок, целлюлоза, источником которой является свекловичный жом, является типичной первичной целлюлозой клеточной стенки, ее также называют паренхиматозной клеточной целлюлозой [3].

Получение микрофибриллярной целлюлозы из источника паренхиматозной целлюлозы традиционными путями осложняется тем, что при этом происходит восстановление сетки водородных связей между отдельными нитями целлюлозы и ее коагуляция в процессе сушки при повышенной температуре. В результате такой коагуляции материалы из микрофибриллярной и более дисперсной целлюлозы не только понижают абсорбционную емкость, но и могут недостаточно быть эффективно очищены от сопутствующих веществ с помощью экстракций или промывок. Для решения проблемы такой коагуляции предлагается процедура сушки с замораживанием, эффект которой основан на том, что в процессе заморозки водосодержащего целлюлозосодержащего сырья за счет увеличения в объеме замерзающих кристаллов воды происходит увеличение расстояния между вторичными целлюлозосодержащими стенками растительного материала вплоть до полного их разрушения и фрагментации на фибриллы [4].

К настоящему времени сообщалось о применении различных вариантов сушки с заморозкой, в том числе и лиофилизации, для обработки целого ряда целлюлозосодержащих сырьевых источников [4], однако о попытках использовать сушку с замораживанием целлюлозы жома сахарной свеклы не сообщалось. В настоящей работе процесс сушки после стадии замораживания проводился при атмосферном давлении и температурном интервале +22...+30 °С. Первоначальные эксперименты по получению микрокристаллической целлюлозы (МКЦ) из высушенного жома сахарной свеклы проводились по следующей схеме: обработка 5%-ной серной кислотой (К) – промывка (П) – щелочной гидролиз в 1%-ном растворе NaOH при температуре кипения смеси и модуле 1:15 (Щ) – промывка – отбелка в 1%-ном растворе пероксида водорода при температуре кипения смеси и модуле 1:15 (О) – промывка (П) – сушка (С).

В ряде случаев последовательность Щ–П–О–П повторялась неоднократно. Время щелочной обработки составляло 60 мин, время перекисной отбелки – 90 мин. Основанный на этой последовательности операций метод получения микрокристаллической целлюлозы из жома сахарной свеклы оказался малоэффективным. Продуктом обработки свекловичного жома по схеме К–П–(Щ–П–О–П)_n–С является микрокристаллическая целлюлоза с высокой площадью внутренней поверхности, на что указывают следующие параметры полученного продукта: степень полимеризации, которая для различных образцов лежит в пределах 55 – 187 ед. и сорбционная способность по йоду, которая приобретает значения от 52 до 94 мг I₂/г МКЦ.

Выход микрокристаллической целлюлозы, полученной по этому способу, составлял 3-6%, что, в принципе, можно объяснить низким содержанием самой целлюлозы в высушенном свекловичном жоме, составляющем 19–23% [5].

Кроме того, продукт, полученный по описанной выше схеме, отличался комковатостью и не поддавался измельчению с помощью шаровой мельницы. Еще одним недостатком продукта, наработанного по схеме К–П–(Щ–П–О–П)_n–С, была его низкая степень белизны, составлявшая 68–60 ед. Полученные образцы обладали серовато-желтым оттенком, для них также в значительной мере наблюдалось явление термически инициированной реверсии цветности – при нагревании полученных образцов до 105 °С их белизна понижалась и образцы приобретали цвет от интенсивно-желтого до темно-коричневого. Известно, что на стабильность белизны целлюлозы оказывают влияние остающиеся в ней после обработки остатки лигнина, ионы переходных металлов, жирные кислоты и экстрактивные вещества, при этом более высокое содержание этих веществ понижает устойчивость белого цвета [6].

Причиной потемнения полученного продукта при высокотемпературной обработке также могло являться то обстоятельство, что находящийся в свекловичном жоме фермент тирагиназа способствует каталитическому образованию пигментов-меланинов за счет окисления аминокислоты тирозина [7].

Однако исследование образцов, проявлявших наибольшую цветность и демонстрировавших наиболее сильную реверсию цветности, на содержание тирозиназы показало, что удельная фенолоксидазная активность этого фермента в окрашенных образцах составляет менее чем 1 нмоль фермента на 1 г продукта, а такой концентрации недостаточно для каталитического окисления тирозина и образования меланина [8], поэтому потемнение полученных образцов не может объясняться наличием в них тирозиназы.

Поскольку известно, что взвесь паренхиматозной клеточной целлюлозы в воде образует устойчивую однородную суспензию, можно предположить, что в целлюлозе, выделяемой из высушенного жома сахарной свеклы, реализуется прочная сетка водородных связей. Она обеспечивает сшивку соседних нитей целлюлозы и образование структурированных надмолекулярных каркасных образований, сорбирующих фрагменты лигнина и других соединений, отвечающих за окраску целлюлозы, что и обуславливает недостаточно эффективную очистку целлюлозы от компонентов, обеспечивающих ее цветность. Один из подходов, который в настоящее время используется для предотвращения образования такого типа водородно-связанных супрамолекулярных каркасов, представляет собой замораживание целлюлозосодержащего продукта с последующей его сушкой, в ряде случаев лиофилизационной [9].

Такой подход основан на том, что в процессе заморозки водосодержащего целлюлозосодержащего сырья за счет расширения замерзающих кристаллов воды и увеличения их объемов происходит увеличение расстояния между вторичными целлюлозосодержащими стенками растительного материала вплоть до полного их разрушения и фрагментации на фибриллы.

При сушке замороженного материала расстояние между нитями целлюлозы сохраняется, сетка водородных связей между отдельными молекулами целлюлозы восстанавливается не так эффективно, как при высокотемпературной сушке, в результате чего образуется микрофибриллярный целлюлозосодержащий материал, а межцепочечное расстояние увеличивается достаточно для того, чтобы промывка или экстракция позволила удалить большую часть компонентов, ответственных за окраску или реверсию белизны. С целью проверки возможности применения такого подхода для получения высококачественной микрокристаллической целлюлозы из жома сахарной свеклы было решено провести получение МКЦ, разделяя отдельные стадии кислотной обработки, щелочного гидролиза и перекисной отбели, замораживанием.

Материалы и методы

Для этого модифицировали описанную выше схему получения, добавив в нее стадию замораживания сырого целлюлозосодержащего материала после промывок при температуре $-13\text{ }^{\circ}\text{C}$. Наилучшие результаты были получены в ходе наработки конечного продукта по схеме: варка в кипящем 5%-ном растворе H_2SO_4 в течение 2 ч при модуле 1:20 – промывка до нейтрального значения pH – заморозка и выдерживание при температуре $-13\text{ }^{\circ}\text{C}$ в течение 90 ч – щелочной гидролиз в кипящем растворе, содержащем 0.4% NaOH и 0.2% Na_2SO_3 , при модуле 1:15 в течение 1 ч – промывка до pH 7.5–8.0 – заморозка и выдерживание при температуре $-13\text{ }^{\circ}\text{C}$ в течение 160 ч – перекисная отбели в кипящем растворе, содержащем 0.1% NaOH и 1.0% H_2O_2 при модуле 1:10 в течение 3 ч – промывка до нейтрального значения pH – заморозка и выдерживание при температуре $-13\text{ }^{\circ}\text{C}$ в течение 17 ч – щелочной гидролиз в кипящем растворе, содержащем 0.15% NaOH и 0.27% Na_2SO_3 при модуле 1:10 в течение 1 ч – промывка до нейтрального значения pH – заморозка и выдерживание при температуре $-13\text{ }^{\circ}\text{C}$ в течение 17 ч – перекисная отбели в кипящем растворе, содержащем 0.1% NaOH и 1.0% H_2O_2 при модуле 1:10 в течение 3 ч – промывка до нейтрального значения pH – заморозка и выдерживание при температуре $-13\text{ }^{\circ}\text{C}$ в течение 17 ч – щелочной гидролиз в кипящем растворе, содержащем 0.15% NaOH и 0.27% Na_2SO_3 при модуле 1:10 в течение 1 ч промывка до нейтрального значения pH – заморозка и выдерживание при температуре $-13\text{ }^{\circ}\text{C}$ в течение 65 ч – перекисная отбели в кипящем растворе, содержащем 0.1% NaOH и 1.0% H_2O_2 при модуле 1:15 в течение 3 ч – промывка до нейтрального значения pH – заморозка и выдерживание при температуре $-13\text{ }^{\circ}\text{C}$ в течение 17 ч – щелочной гидролиз в кипящем растворе, содержащем 0.15% NaOH и 0.27% Na_2SO_3 при модуле 1:15 в течение 1 ч промывка до нейтрального значения pH – заморозка и выдерживание при температуре $-13\text{ }^{\circ}\text{C}$ в течение 65 ч – перекисная отбели в кипящем растворе, содержащем 0.1% NaOH и 1.0% H_2O_2 при модуле 1:10 в течение 3 ч – промывка до нейтрального значения pH – заморозка и выдерживание при температуре $-13\text{ }^{\circ}\text{C}$ в течение 160 ч – сушка при температуре $+22\dots+30\text{ }^{\circ}\text{C}$. Такая последовательность действий позволила получить образец микрокристаллической целлюлозы, способной подвергаться механическому измельчению. Выход продукта составляет 8.7%, что превышает выходы продуктов, полученных без стадий замораживания в 1.5–3 раза (как уже отмечалось, низкое значение выхода микрокристаллической целлюлозы может быть связано с общим низким содержанием целлюлозы в образце жома сахарной свеклы [5]). Сорбционная способность продукта по йоду составляет 74.2 мг $\text{I}_2/\text{г}$ МКЦ, средняя степень полимеризации – 146.

Полученные при использовании стадий замораживания образцы отличались также высокой степенью белизны, которая составляла 98–100%. В соответствии с результатами анализов последовательность операций, включающая замораживание, позволила значительно уменьшить содержание лигнина в образце, которое в исходном сырье – высушенном жоме сахарной свеклы – составляло 17.9%, а в полученных образцах МКЦ – не более 0.4%.

Экспериментальная часть

В качестве сырья для получения микрокристаллической целлюлозы был выбран высушенный Редис (*Raphanus sativus* L.). Содержание лигнина в сырье составляло 17.9% (определялось согласно методу, изложенному в), смол и жиров – 0.06% (определялось согласно методу, изложенному в), влажность – 7.6% (определялось согласно методу, изложенному в).

Обработки целлюлозосодержащего материала состояла из следующих этапов: варка при температуре кипения смеси в 5%-ном растворе H_2SO_4 при модуле 1:10; промывка сырья до нейтрального значения pH с последующим чередованием стадий заморозки сырья при -13 °C; обработка полупродукта раствором гидроксида натрия в присутствии сульфита натрия (Na_2SO_3); промывка до pH 7.5–8.0; обработка пероксидом водорода; промывка продукта до нейтрального значения pH. В большинстве случаев последним этапом обработки являлась заморозка с последующей сушкой в температурном интервале $+22...+30$ °C. Концентрация NaOH и Na_2SO_3 в различных экспериментах укладывалась в интервалы 0.3–0.5% и 0.1–0.3% соответственно (в ряде случаев Na_2SO_3 не применялся), гидромодуль был равен 1:10; концентрация пероксида водорода в различных экспериментах укладывалась в интервал 1.0–2.0%, гидромодуль был равен 1:10; промывки проводили при значении гидромодуля 1:15, последовательно используя промывку дистиллированной водой с температурой $+60...+70$ °C и промывку дистиллированной водой с температурой $+22$ °C.

Заключение

Сущность полученного решения заключается в том, определение влажности полученной целлюлозы определяли согласно методу, изложенному в степень полимеризации полученной целлюлозы определяли согласно методу, изложенному. В сорбционную активность полученных образцов в отношении йода определяли по схеме, Выходы целлюлозы находятся в интервале 5–10%.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Литвинов С.С., Быковский Ю.А. Бахчеводство: стратегия и перспективы развития // Картофель и овощи. - Москва, 2013. -№4. - С.2-6.
2. Weibel M.K. Parenchymal Cell Cellulose and Related Materials. Patent No. US 4831127. – 1989.
4. Makoui K.B., Chatterjee P.K. Freeze dried, cross-linked microfibrillated cellulose. Patent No. EP 0209884. – 1990.
5. Колесников Н.В. Хранение и использование свекловичного жома. – М.: Россельхозиздат, 1980. – 155 с.
6. Потапов В.С., Шамко В.Е. Отбелка целлюлозы. – М.: Лесн. пром-сть, 1976. – 152 с.
3. Mantovani G., Monegato A., Nicolucci C., Vaccari G. Process for manufacturing paper from sugar-beet pulp and paper thus obtained. Patent No. EP 0644293. – 1998.
4. Романовская И.И., Шестеренко Ю.А., Севастьянов О.В., Брусиловский Ю.Э. Способ элиминации фенола с использованием тирозиназы *Agaricus Bisporus*, иммобилизованной в альгинат // Химия и технология воды. – 2010. – Т. 32, № 1. – С. 107–115
5. Balaxi M., Nikolakakis I., Malamataris S. Preparation of porous microcrystalline cellulose pellets by freeze-drying: effects of wetting liquid and initial freezing conditions // J. Pharm. Sci. – 2010. – V. 99, No 4. – P. 2104–2113. – doi: 10.1002/jps.21976.
6. Котенева И.В., Сидоров В.И., Котлярова И.А. Анализ модифицированной целлюлозы методом ИК-спектроскопии // Химия растительного сырья. – 2011. – № 1. – С. 21–24.
7. ГОСТ 11960-79. Полуфабрикаты волокнистые и сырье из однолетних растений для целлюлозно-бумажного производства. Метод определения лигнина. – М.: Изд-во стандартов, 1980. – 8 с.
8. ГОСТ 6841-77. Целлюлоза. Метод определения смол и жиров. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 1998. – 6 с.
9. ГОСТ 16932-93. Целлюлоза. Определение содержания сухого вещества. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 1995. – 8 с.